

АЙРИМ НОСИММЕТРИК ТАКОМИЛЛАШТИРИШ,
КРИПТОАЛГОРИТМЛАР

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5999223>

Гадоева Мохинур Бобир кизи

Buxoro davlat universitetida 2- kurs magistranti

Ҳозирги кунда криптоалгоритмларга қўйиладиган энг асосий талаблардан бири бу алгоритмнинг очик эълон қилинишидир. Кўпчилик криптографларнинг фикрига кўра, фақат шундагина алгоритмларнинг ҳақиқий криптобардошлигини аниқлаш мумкин. Умуман олганда кейинги пайтларда ишлаб чиқилган АҚШ, Россия ва бошқа давлатларда кенг қўлланиладиган алгоритмлар очик ҳолатда, стандарт ёки мақола сифатида эълон қилинган.

Кейинги йилларда муаллиф иштирокида олиб борилган илмий тадқиқотлар шуни кўрсатдики, республикада криптографик алгоритмлар яратишда параметрлар алгебрасидан фойдаланиш, ҳозирги кунда мавжуд чет эл криптоалгоритмларидан кўра мустаҳкамроқ ва ишончлироқ бўлган алгоритмлар яратиш имконини беради. Кўп ҳолларда мавжуд криптоалгоритмлар параметрлар алгебраси асосида яратилган алгоритмларнинг хусусий ҳоли бўлиб қолмоқда.

Параметрлар алгебрасида асосий амаллар қуйидагича аниқланади:

1) Параметр R ли кўпайтириш амали

$a \otimes b \equiv a + b + a * R * b \pmod{n}$, R параметрлар алгебрасида коэффициент ёки параметр деб аталиши мумкин. $R=0$ бўлганда бу ифода классик алгебрадаги кўшиш амалини ифодалайди.

2) Модул n бўйича параметр R ли тескарилаш амали

$a^{-1} \equiv a * (1 + R * a)^{-1} \pmod{n}$, бу ерда $^{-1}$ модул n бўйича тескарилаш амали, $^{-1}$ эса параметр R ва модул n бўйича тескарилаш амали бўлиб $a \otimes a^{-1} \equiv 0 \pmod{n}$ таққосламани қаноатлантиради.

Параметрлар алгебрасида 0 бирлик элементи ҳисобланиб, $a \otimes 0 \equiv a \pmod{n}$ хоссага эга.

3) Параметр R ли даражага ошириш амали

$a^{|x+1} \equiv a * \sum_{i=0}^{i=x} F^i \pmod{n}$, бунда $F = 1 + R * a$.

$a^{|37}$ даражасини ҳисоблаш учун:

$a^{|37} \equiv a^{|32+4+1} = (((((a^{|2})^2)^2)^2)^2)^2 \otimes (a^{|2})^2 \otimes a$ амалларини бажариш керак.

Параметр R ли даражага ошириш амалини бажариш тезлигини ошириш учун параметрлар алгебрасининг $a^{|x} \equiv ((1 + R * a)^x - 1) * R^{-1} \pmod{n}$ хоссасидан фойдаланиш мақсадга мувофиқ..

Келтирилган амаллар орқали бир томонлама функцияларни ҳисоблаш жуда қулай, бу эса ушбу амаллар орқали янги криптоалгоритмларни яратиш ёки мавжуд криптоалгоритмларни такомиллаштириш имконини беради.

"INNOVATIVE ACHIEVEMENTS IN SCIENCE 2021"

Чекли бутун сонлар тўпламида берилган амаллар асосида қурилган мавжуд криптоалгоритмларни такомиллаштиришда қуйида келтирилган амалларнинг ўзаро аналогиясидан фойдаланиш кифоя:

$$(+; *; \wedge; \cdot^{-1}) \Leftrightarrow (\otimes R=0 \text{ ли ҳоли}; \otimes R>0 \text{ ли ҳоли}; \cdot; \cdot^{-1})$$

Яъни, ҳозирги кунда кенг қўлланиладиган криптоалгоритмлар – RSA, El Gamal, Diffi Helman, Россиянинг ГОСТ-Р алгоритмларини такомиллаштиришда кўшиш (+) амали ўрнига параметр $R=0$ ли кўпайтириш амалини, кўпайтириш (*) амали ўрнига параметр $R>0$ ли кўпайтириш амалини, даражага ошириш (\wedge) амали ўрнига параметр R ли даражага ошириш (\cdot) амалини, модул n бўйича тескарилаш (\cdot^{-1}) амали ўрнига модул n бўйича параметр R ли тескарилаш (\cdot^{-1}) амалини қўлланса кифоя. Бу эса янги такомиллашган алгоритмларни криптобардошлигини оширишга, ишлатилиш соҳасини кенгайтиришга, ҳамда мавжуд криптотизимлар билан ишлаб чиқилган криптотизимларни уйғунлаштириш имконини беради.

Ишлаб чиқилган криптоалгоритмларни мавжуд криптоалгоритмлар билан уйғунлаштириш имкониятининг мавжудлиги қуйидаги жадвалларда келтирилган $Y \equiv a^i \pmod{17}$ ва $Y \equiv a^{iR} \pmod{17}$ (бу ерда параметр $R=1$) функциялари қийматларини солиштиришдан кўриш мумкин.

Жадвал 1. $Y \equiv a^i \pmod{17}$ функцияси

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	1	4	9	16	8	2	15	13	13	15	2	8	16	9	4	1	0
3	1	8	10	13	6	12	3	2	15	14	5	11	4	7	9	16	0
4	1	16	13	1	13	4	4	16	16	4	4	13	1	13	16	1	0
5	1	15	5	4	14	7	11	9	8	6	10	3	13	12	2	16	0
6	1	13	15	16	2	8	9	4	4	9	8	2	16	15	13	1	0
7	1	9	11	13	10	14	12	15	2	5	3	7	4	6	8	16	0
8	1	1	16	1	16	16	16	1	1	16	16	16	1	16	1	1	0
9	1	2	14	4	12	11	10	8	9	7	6	5	13	3	15	16	0
10	1	4	8	16	9	15	2	13	13	2	15	9	16	8	4	1	0
11	1	8	7	13	11	5	14	2	15	3	12	6	4	10	9	16	0
12	1	16	4	1	4	13	13	16	16	13	13	4	1	4	16	1	0
13	1	15	12	4	3	10	6	9	8	11	7	14	13	5	2	16	0
14	1	13	2	16	15	9	8	4	4	8	9	15	16	2	13	1	0
15	1	9	6	13	7	3	5	15	2	12	14	10	4	11	8	16	0
16	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
17	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	0

Жадвал 2. $Y \equiv a^{iR} \pmod{17}$ функцияси, $R=1$

"INNOVATIVE ACHIEVEMENTS IN SCIENCE 2021"

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	3	8	15	7	1	14	12	12	14	1	7	15	8	3	0	16	0
3	7	9	12	5	11	2	1	14	13	4	10	3	6	8	15	16	0
4	15	12	0	12	3	3	15	15	3	3	12	0	12	15	0	16	0
5	14	4	3	13	6	10	8	7	5	9	2	12	11	1	15	16	0
6	12	14	15	1	7	8	3	3	8	7	1	15	14	12	0	16	0
7	8	10	12	9	13	11	14	1	4	2	6	3	5	7	15	16	0
8	0	15	0	15	15	15	0	0	15	15	15	0	15	0	0	16	0
9	1	13	3	11	10	9	7	8	6	5	4	12	2	14	15	16	0
10	3	7	15	8	14	1	12	12	1	14	8	15	7	3	0	16	0
11	7	6	12	10	4	13	1	14	2	11	5	3	9	8	15	16	0
12	15	3	0	3	12	12	15	15	12	12	3	0	3	15	0	16	0
13	14	11	3	2	9	5	8	7	10	6	13	12	4	1	15	16	0
14	12	1	15	14	8	7	3	3	7	8	14	15	1	12	0	16	0
15	8	5	12	6	2	4	14	1	11	13	9	3	10	7	15	16	0
16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	0
17	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	0

Жадваллардан кўришиб турибдики, параметр $R=1$ бўлганда $Y \equiv a^i \pmod{17}$ функциясининг қийматлари фақатгина бирга фарқ қилади. Бу эса натижавий олинган қийматга фақатгина бирни қўшиб мавжуд криптолизимлар билан ҳам бемалол алоқа ўрнатиш ёки уйғунлаштириш мумкинлигини кўрсатади.

Куйида жаҳонда кенг тарқалган ёпиқ калитлар алмашиш тизими бўлган Диффи - Хеллман алгоритмини такомиллаштирилган вариантини кўриб чиқамиз.

Фараз қилайлик, икки томон модуль сифатида $n=17$ сонини, параметр сифатида $R=2$ ва примитив элемент сифатида $a=5$ ни ишлатишни келишиб олишди ёки очик калит сифатида эълон қилиб қўйишди. Энди калит алмашиш учун икки томон ўзининг ёпиқ калитини - тасодифий сонни танлайди. Масалан, биринчи томон $x_1=11$, иккинчи томон $x_2=13$ ёпиқ калитини танлайди. Биринчи томон ўзининг ёпиқ калитидан фойдаланиб $Y_1 \equiv 5^{11} \pmod{17} \equiv 14$ функциясини ҳисоблайди ва иккинчи томонга очик калит сифатида жўнатади. Иккинчи томон ўзининг ёпиқ калитидан фойдаланиб $Y_2 \equiv 5^{13} \pmod{17} \equiv 3$ функциясини ҳисоблайди ва иккинчи томонга очик калит сифатида жўнатади. Биринчи томон иккинчи томоннинг очик калити $Y_2 \equiv 3$ дан фойдаланиб алмашув ёпиқ калитни $K \equiv 3^{11} \pmod{17} \equiv 15$ ҳисоблайди. Иккинчи томон ҳам биринчи томоннинг очик калити $Y_1 \equiv 14$ дан фойдаланиб алмашув ёпиқ калитни $K \equiv 14^{13} \pmod{17} \equiv 15$ ҳисоблайди. Яъни икки томон ўзаро умумий ёпиқ калитга эга бўлади. Бундай калитлардан асосан симметрик тизимларда кенг қўлланилади.

Иккинчи мисолда жаҳонда кенг тарқалган шифрлаш ва электрон рақамли имзо тизими – RSA алгоритмини такомиллаштирилган вариантини кўриб чиқамиз.

Фараз қилайлик биринчи томон модуль сифатида $n=35$ га, параметр сифатида $R=8$ га, очик калит $e=17$ га ва ёпиқ калит сифатида $d=5$ га эга. Иккинчи томон биринчи томонга $M=29$ матнини шифрлаб жўнатиш учун, унинг очик калити $e=17$ дан фойдаланиб $C \equiv 29^{17} \pmod{35} \equiv 24$ функциясини ҳисоблайди ва биринчи томонга шифрланган $C \equiv 24$ матнни жўнатади. Биринчи томон

"INNOVATIVE ACHIEVEMENTS IN SCIENCE 2021"

шифрланган матнни олиб ўзининг ёпиқ калити $d=5$ орқали шифрматнни очиб олади, яъни $M \equiv 24^5 \pmod{35} \equiv 29$ функциясини ҳисоблаб, дастлабки $M=29$ матнга айлантиради.

Янги криптолизимлар яратиш ва мавжуд криптоалгоритмларни такомиллаштириш учун параметрлар алгебрасидан фойдаланишнинг умумий усули қуйидаги имкониятларни яратади:

R параметрини маҳфий сақлаш алгоритмларнинг криптобардошлилигини *кескин оширади*;

R параметри бирга тенг бўлганда мавжуд криптолизимлар билан *уйғунлашади*;

Криптобардошлилиги янги муаммо ечишга, яъни, «*Даража параметри муаммоси*»ни ечиш мураккаблигига асосланган криптоалгоритмлар ишлаб чиқиш имконини беради;

R параметри ёки унинг турлари сонини ошириш эвазига мавжуд криптоалгоритмлар учун мумкин бўлмаган *янги баённомалар* ишлаб чиқиш имконини беради.

Бундай усул орқали кўпгина мавжуд криптоалгоритмларни, жумладан эллиптик эгри чизиққа асосланган криптоалгоритмларни ҳам такомиллаштириш мумкин.

АДАБИЁТЛАР:

1. Хасанов П.Ф. Фигурно-точечные модели и диаопределители матриц. Ташкент. Укитувчи. 1975
2. Хасанов П.Ф. Структурно-режимные модели и алгебры электрических и электромагнитных цепей и систем. Докторская диссертация. Ташкентский политехнический институт. 1975
3. Хасанов П.Ф. Диаматрицы и диаопределители для анализа и преобразования электронных и электромагнитных схем. Сборник материалов. 1974